

УЎК: 636.081/082.

БУРСК ЗОТЛИ ДУРАГАЙ УЛОҚЛАРНИНГ ЎСИШ ВА РИВОЖЛАНИШИ ҲАМДА ГЎШТ МАҲСУЛДОРЛИГИ

Норбоев Хафизжон Хамзаевич

Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институти таянч (PhD) докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13854465>

Аннотация. Мақолада бурск зотиға мансуб такалардан олинган 6 ойлик дурагай улоқларнинг ўсиши ва ривожланиши ҳамда назорат сўйим кўрсаткичлари тўғрисида маълумотлар келтирилган.

Калим сўзлар: бурск зоти, улоқлар, ўсиш ва ривожланиши, танлаш, саралаш, тана ўлчамлари, сўйим, тирик вазн.

Аннотация. В статье приводятся данные о росте и развития, а также показатели контрольного убоя гибридов козлят 6 месячного возраста, полученных в результате скрещивания козлов бурской породы с местными козами.

Ключевые слова: бурская порода, козлята, рост и развитие, отбор, подбор, промеры тела, убой, живая масса.

Abstract. The article provides data on growth and development, as well as indicators of control slaughter of 6-month-old hybrid goats obtained from crossing bursk goats with local goats.

Keywords: bursk breed, kids, growth and development, breeding, breeding, measurements, slaughter, live weight.

Ўзбекистон Республикаси Президенти ташаббусига кўра, 2017 йилдан чорвачилик тармоғини бошқаришни такомиллаштириш, инновацион ва илғор технологиялар асосида жадал ривожлантириш борасида бир қатор ижобий ислохотлар амалга оширилмоқда. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015-йил 29-декабрдаги “2016-2020 йилларда қишлоқ хўжалигини янада ислох қилиш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2460-сонли, 2019-йил 18-мартдаги “Чорвачилик тармоғини янада ривожлантириш ва қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4243-сонли ва 2019-йил 28-мартдаги “Ўзбекистон Республикаси Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш давлат қўмитаси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги қарорларида чорва моллари бош сонини кўпайтириш, маҳсулдорлигини оширишда селекция ишларини ривожлантиришга ҳамда озуқа базасини мустаҳкамлашга катта эътибор қаратилган.

Бугунги кунда эчкичилик дунё чорвачилигининг динамик равишда ривожланиб бораётган ва истиқболли тармоғи ҳисобланади. Республикамиз эчкичилигида эчкиларни соф зотли урчитиш ва чаптириб наслини яхшилашда чўл, тоғ ва тоғ олди минтақаларида соф зотли эчкилардан селекция ишларида самарали фойдаланишни ҳамда яйлов шароитида эчкиларнинг маҳсулдорлигини оширишни тақазо этади.

Маҳаллий эчкиларнинг сермахсул авлодларини кўпайтириш нафақат насл сифатини сақлайди, балки зотнинг маҳсулдор насли авлодларини кўпайишига олиб келади. Шу мақсадда биз республикамизнинг иссиқ ва ўзгарувчан иқлимли чўл худудларида ҳамда тоғ ва тоғолди минтақаларида боқиб кўпайтирилаётган маҳаллий эчкиларни гўшт маҳсулдорлигини ошириш мақсадида, Африкада яратилган ҳозирги кунда дунёнинг бир қатор мамлакатларида гўшт етиштириш мақсадида урчитилаётган бурск зотидан фойдаланиб, Қизилқум шароитида маҳаллий эчкиларни бурск зотли такалар билан

чатиштириб, авлодларини гўшт маҳсулдорлигини ўрганишни ўз олдимга вазифа қилиб белгиладим.

Тадқиқоднинг мақсади. Қизилқум чўл шароитида “Маҳаллий эчкиларни гўшт йўналишидаги бурск зотли такалар билан чатиштириб, авлодларнинг наслини яхшилаш ва маҳсулдорлигини ошириш” ҳисобланади.

Тадқиқот усуллари. Тадқиқотлар учун ўхшашлик белгилари бўйича танлаш усуллари қўлланилади. Бунда такалар ва она эчкилар келиб чиқиши, зотдорлиги, ёши, тирик вази, аждодларининг маҳсулдорлик йўналишлари бўйича ҳисобга олинади. Тадқиқот ишларини бажаришда БЧИнинг “Эчкиларнинг серпуштлиги, сақланувчанлиги, сўйим кўрсаткичлари”, “Озиқлантириш, сақлаш, истеъмол қилинган озуқани маҳсулот билан қоплаш хусусиятларини аниқлаш”, Н.М.Костомахиннинг “Ўсиш, ривожланиш, экстерьер, тана тузилиш индекслари”, Г.Култернинг “Қоннинг клиник ва гематологик кўрсаткичларини аниқлаш”, Г.Е.Сулимованинг “Ҳайвонларнинг геномик кўрсаткичларини аниқлаш”, Е.К.Меркурьеванинг “Ўртача арифметик ва унинг хатоси, гуруҳлараро фарқнинг ишончлилиқ даражасини аниқлаш” каби усулларидадан фойдаланилади.

Тадқиқотнинг вазифалари:

- гўшт йўналишидаги “яхшиловчи” бурск зотли наслдор такаларни парваришлаш, қон таҳлилларини ўтказиш, касалликларга қарши эмлаш;

- сурувда “яхшиланувчи” маҳаллий она эчкиларни танлаш ва саралаш, алоҳида гуруҳларга ажратиб парваришлаш, касалликларга қарши эмлаш ва қочиришга таёрлаш;

- қочириш мавсумини намунали ташкиллаштириш ва гуруҳдаги эчкиларнинг буғозлик даврини ўрганиб, талаб бўлганда кўшимча озиқалар билан озиқлантириш;

- туғим даврини ташкил қилиш, она эчкиларни пуштдорлик, сутдорлик кўрсаткичларини ўрганиш ва улоқларни жинсларга ажратиш;

- Қизилқум чўл шароитида турли генотипдаги улоқларнинг ўсиш ва ривожланиш кўрсаткичларини ўрганиш, йил фасллари кесимида эчкиларнинг клиник, гематологик кўрсаткичларини аниқлаш;

- наслга қолдиришга “яроқсиз” деб баҳоланган дурагай ва маҳаллий эркак улоқларни ахталаш ва алоҳида гуруҳга ажратиб бўрдоқилаш;

- 6-12 ойлик ахталанган гуруҳдаги дурагайларда назорат сўйим ўтказиб, сўйим кўрсаткичларини аниқлаш;

- яйлов ҳосилдорлигини ўрганиш;

- ҳудуднинг табиий иқлим шароитида, турли генотипдаги эчкиларни урчитишнинг иқтисодий самарадорлик кўрсаткичларини аниқлаш.

Илмий янгилиги. Республикамизнинг шимолий-ғарбий Қизилқум чўл ҳудудларида илк бор, хориждан келтирилган гўшт йўналишидаги эчки зотлари билан маҳаллий эчкиларнинг гўшт маҳсулдорлигини оширишда чатиштириш усулларидадан фойдаланиш мавзунинг илмий янгилиги ҳисобланади.

Тадқиқотлар Бухоро вилоятининг Шофиркон туманидаги чорвачиликка ихтисослашган “Жилвон Ривож” фермер хўжалиги яйловларида йўлга қўйилди. Илмий-тадқиқот ишларимиз давомида бизлар тажриба ва назорат гуруҳидаги 6 ойлик эркак ва урғочи улоқларнинг ўсиш ва ривожланишини ўрганиб чиқдик. Тажриба ва назорат гуруҳидаги 6 ойлик эркак ва урғочи улоқларнинг тана ўлчамларини ўрганиш ва таққослаш мақсадида бизлар, ҳар бир гуруҳдан 5 бошдан турли вазндаги улоқларни танлаб олиб, 7 та

тана ўлчамларини ўлчаб олдик. Бу тўғридаги маълумотлар қуйидаги 1-жадвалда келтирилади.

1-жадвал

Тажриба гуруҳидаги 6 ойлик дурагай эркак ва урғочи улоқларнинг тана ўлчамлари,

см

№	Инв.№	т/в	Яғрин баландлиги	Орка думғаза баландлиги	Кўкрак чуқурлиги	Тананинг қия узунлиги	Кўкрак айланаси	Пойча айланаси
Эркак улоқлар								
1	8773	28	67	66	28	64	74	9,6
2	8731	29	68	67	30	65	76	9,7
3	8739	27	65	64	27	63	73	9,5
4	8735	26	65	66	25	64	72	9,4
5	8763	24	64	63	26	62	72	9,3
Урғочи улоқлар								
1	8777	24	63	65	27	64	73	9,1
2	8782	23	64	64	26	65	71	9,0
3	8751	22	62	63	24	62	70	9,0
4	8747	21	63	61	24	61	68	8,8
5	8746	20	60	62	23	62	67	8,9

2-жадвал

Назорат гуруҳидаги 6 ойлик маҳаллий эркак ва урғочи улоқларнинг тана ўлчамлари,

см

№	Инв.№	т/в	Яғрин баландли ги	Орка думғаза баландли ги	Кўкрак чуқурли ги	Танани нг қия узунлиг и	Кўкрак айланас и	Пойча айлана си
Эркак улоқлар								
1	4144	24	63	61	28	62	73	9,0
2	4115	23	61	62	26	61	71	9,1
3	4127	22	62	61	26	62	70	9,0
4	4152	21	60	61	25	60	69	8,8
5	4110	20	61	59	25	61	68	8,9
Урғочи улоқлар								
1	4150	23	62	64	27	63	72	8,8
2	4112	21	60	62	26	61	70	8,6
3	4133	20	61	60	25	61	68	8,4
4	4123	19	60	61	24	60	67	8,5
5	4117	18	58	59	23	57	64	8,4

Юқоридаги жадваллардан кўриниб турибдики, Қизилқум чўл яйловларида, бир хил озиклантириш ва сақлаш шароитида асралган, бурск зотли такалардан қочирилган маҳаллий она эчкилардан олинган дурагай улоқларнинг 6 ойлик давридаги тана ўлчамлари ва тирик вазни назорат гуруҳидаги маҳаллий улоқларга нисбатан устунлик жихатлари билан ажралиб турди.

Тадқиқот ишларига асосан, август ойининг III декадасида хўжаликда боқиб кўпайтирилаётган тажриба гуруҳидаги 6 ойлик эркак дурагай улоқлар орасидан, тирик вазни бир-бирига яқин бўлган 3 бош улоқ ажратиб олиниб, уларнинг тирик вазини тарозида тортиб, назорат сўйимини ўтказдик. Бунда, сўйим кўрсаткичлари ва чиқими, гўштнинг морфологик ва кимёвий таркиби ҳамда озуқавий қиймати ўрганиб чиқилди ва бу тўғрисидаги маълумотлар қуйидаги 3, 4 ва 5-жадвалларда акс эттирилди.

3-жадвал

Тажриба гуруҳидаги дурагай улоқларнинг назорат сўйим кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар. кг	6 ойликда
Сўйишдан олдин	27,51±0,46
Сўйим вақтида	12,16±0,25
Янги сўйилган нимта	11,58±0,24
Совутилган нимта	11,56±0,24
Сўйим чиқими, %	43,94±0,21

4-жадвал

Тажриба гуруҳидаги дурагай улоқларнинг гўштнинг морфологик таркиби

Кўрсаткичлар	6 ойликда
Нимта вазни, кг	11,56±0,34
Гўштнинг лаҳм жойи, кг	8,30±0,18
%	71,80±0,06
Суяклар, кг	3,26±0,06
%	28,20±0,06
Гўшторлик коэффициенти	2,55±0,01

5-жадвал

Тажриба гуруҳидаги дурагай улоқлар гўштнинг кимёвий таркиби ва озуқавий қиймати

Кўрсаткичлар	6 ойликда
Таркиби, %	
Намлик	74,25±0,540
Оқсил	21,55±0,266
Ёғ	2,92±0,270
Кул	1,28±0,02
Қуруқ қолдиққа нисбатан ёғ таркиби, %	11,34
100 г гўштнинг энергетик қиймати, ккал	115,53±3,49

3, 4 ва 5 жадваллардан кўришиб турибдики, тажриба гуруҳидаги 6 ойлик дурагай улоқларнинг ўртача тирик вазни 27,5 кг ни, сўйим чиқими эса 43,94% ни ташкил этди. Гўштнинг морфологик таркиби ўрганилганда нимта вазни ўртача 11,56, гўштнинг лаҳм жойи 8,3, суяклар 3,26 кг ни ташкил этиб, гўшторлик коэффициенти 2,55 даражани намоён этди. Дурагай улоқлар гўштнинг кимёвий таркиби ва озуқавий қиймати ўрганилганда, намлик 74,25% ни, оқсил 21,55% ни, ёғ 2,92% ни, кул 1,28% ни ташкил этиб, 100 грамм гўштнинг энергетик қиймати 115,53 ккал ни ташкил қилди.

Ҳозирги кунда ўстиришга қолдирилган улоқлар 6 ойлик даврида онасидан ажратилиб, Шофиркон туманининг Қизилқум чўл яйловларида алоҳида сакмонларда боқилмоқда. Тажриба ва назорат гуруҳидаги эркак улоқлар орасидан келажакда наслчилик ишига “яроқсиз” деб баҳоланган улоқлардан 15 бошдан, жами 30 бош улоқ ахталаниб, сифатли улоқ гўшти етиштириш мақсадида алоҳида гуруҳларда, кўшимча концентрат озиқалар билан боқиш ташкил қилинди. Бу гуруҳдаги ахталанган улоқлар ҳар куни эрта тонгда яйловга ҳайдашдан олдин 300 гр дан буғдой кепаги ва яйловдан қайтгандан сўнг 300 гр дан арпа ёрмаси билан кўшимча озиқлантириб борилмоқда.

Келгусида ушбу гуруҳдаги ахталанган улоқларни 12 ойлик даврига қадар бўрдоқига боқиб, назорат сўйимини ўтказиш ва уларнинг гўшт маҳсулдорлигини ўрганишни мақсад қилдик.

Хулоса. Ўтказилган илмий-тадқиқот ишларининг натижаларидан маълум бўлдики, бурск зотли такалардан олинган дурагай улоқларнинг назорат гуруҳидаги маҳаллий улоқларга нисбатан тирик вазни, тана ўлчамлари ҳамда ўзининг хулк-атворидаги юмшоқлиги билан сезиларли даражада устунлигини намоён қилди.

REFERENCES

1. «Чорвачиликда иқтисодий ислохотларни чуқурлаштиришга доир кўшимча чоратadbирлар тўғрисида» ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-2841-сонли қарори. Тошкент. 2017 йил 16 март. lex.uz
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида” ги ПФ-4947 сонли Фармони. // Тошкент. 2017-йил. 7-феврал. lex.uz
3. Кияткин П. Ф. – Пути и методы выведения новой породы шерстных коз. Т. 1968, С.259.
4. Махмудов Х, РажамурадовЗ, Бозоров Б. Эчкиларқонининг айрим физиолого-биокимёвий кўрсаткичларининг фаслий динамикаси. “Чўл-ййлов чорвачилигининг экологик асосланган технологиялари” Республика илмий-амалий конферециясининг материаллари.” (2009-йил 20-21 август, Самарканд ш). 81-82 б.
5. Ортыков У и др. Влияние уровня кормления на продуктивность коз. Ж.Овцеводство. М 1983, № 5 С.25-26.
6. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников. – М. Колос, 1969. – С.225.